

PRÁTICA DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO: COMPARAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS EM PLANILHA EXCEL E SOFTWARE ASTGEOTOP

YASMIN FERREIRA PEREIRA ¹
JANAÍNA ELIZA CARVALHO PEIXOTO CRUZ ¹
ILKA GOMES DA LUZ ¹
JOSÉ ALBERTO LIMA DA ROCHA ¹
ANDREA DE SEIXAS ¹
LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ¹
ISAAC RAMOS JÚNIOR ²

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

² Universidade Federal do Pampa - Campos Itaquí

yasmin.pereira@ufpe.br, janaina.peixoto@ufpe.br, ilka.luz@ufpe.br, joseal.rocha@ufpe.br, andrea.seixas@ufpe.br,
calado.lucas@ufpe.br, isaacramos@unipampa.edu.br

RESUMO – Este artigo apresenta a aplicação do nivelamento geométrico — método específico de levantamento altimétrico utilizado para determinar, com alta precisão, diferenças de nível entre pontos — por meio do uso de equipamentos como nível automático e mira, assim como o transporte de altitudes entre Referências de Nível (RRNN). Essa técnica é reconhecida por sua elevada precisão na determinação de desníveis. A atividade foi realizada ao longo da Avenida dos Reitores, no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como parte da formação acadêmica em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Inicialmente, os estudantes praticam o método em campo, considerando as leituras dos fios estadiométricos, caso deste trabalho, e em seguida executam o método utilizando o nível digital e mira com código de barras. O objetivo foi aplicar os conhecimentos teóricos em um contexto prático, por meio da coleta de dados altimétricos, seguida de uma análise comparativa dos resultados com o uso de planilhas do software Excel e do software ASTGEOTOP. A experiência permitiu avaliar a qualidade dos dados obtidos utilizando um nível automático e mira corrediça de encaixe e destacou a importância do controle dos dados coletados, da metodologia adotada para o transporte altimétrico na realização do nivelamento e contranivelamento e controle dos cálculos executados.

ABSTRACT – This article presents the application of geometric leveling — a specific altimetric surveying method used to determine, with high precision, the elevation differences between points — through the use of equipment such as an automatic level and leveling staff, as well as the transfer of elevations between Benchmarks (BMs). This technique is recognized for its high accuracy in determining elevation differences. The activity was carried out along Avenida dos Reitores, on the Recife campus of the Federal University of Pernambuco (UFPE), as part of the academic training in Cartographic and Surveying Engineering. Initially, the students practiced the method in the field, considering readings from the stadia hairs, as in this case, and then performed the method using a digital level and bar-coded staff. The objective was to apply theoretical knowledge in a practical context, through the collection of elevation data, followed by a comparative analysis of the results using Excel spreadsheets and the ASTGEOTOP software. The experience allowed for the evaluation of the quality of the data obtained using an automatic level and sliding leveling staff, and it highlighted the importance of data control, the methodology adopted for height transfer in the execution of leveling and reverse leveling, and the verification of the calculations performed.

1 INTRODUÇÃO

Devido à sua precisão, o nivelamento geométrico é uma das técnicas mais confiáveis utilizadas em levantamentos altimétricos, sendo amplamente aplicado em projetos de engenharia, obras de infraestrutura e no monitoramento de deformações. Essa técnica permite determinar, de forma rigorosa, as diferenças de altitudes entre pontos, atribuindo maior segurança e confiabilidade aos projetos de levantamentos topográficos. (Silva e Segantine, 2023)

Este artigo apresenta a execução de um nivelamento geométrico, realizado no âmbito do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, ao longo da Avenida dos Reitores, no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O levantamento teve como objetivo a coleta e o processamento de dados altimétricos, com posterior análise e comparação dos resultados obtidos por meio de planilha Excel e do software especializado ASTGEOTOP (Garnés, 2025).

A atividade prática possibilitou não apenas o domínio técnico do método, na aquisição de dados, em um primeiro momento a partir das leituras dos fios estadimétricos, mas também uma análise da precisão dos resultados, das ferramentas de pós-processamento utilizadas, e da importância de se escolher adequadamente os recursos tecnológicos no levantamento e tratamento de dados topográficos e execução do método em campo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Método do nivelamento geométrico composto

O nivelamento geométrico composto é executado na medição de campo por intermédio de várias instalações do nível no terreno ao longo do trecho a ser nivelado, uma sucessão de nivelamentos geométricos simples, ou seja, cada estação do nível corresponde a um nivelamento geométrico simples. Esse tipo de nivelamento é necessário para casos em que o terreno possui desníveis acentuados ou quando os pontos extremos do nivelamento estão distantes um do outro, sendo necessário várias instalações do nível ao longo do trajeto.

Para realizar o nivelamento geométrico composto é preciso o deslocamento em um percurso para visar todos os pontos do nivelamento que é feito por intermédio de um caminhamento. O caminhamento pode ser simples, misto ou de mira invertida (Silva e Segantine, 2023, pág. 135).

O caminhamento simples, caracteriza-se por posicionar uma mira sobre o ponto (A) e instalar o nível numa posição conveniente para realizar o caminhamento no sentido de (A) para (B), realizando a leitura de ré em (A) e de vante num ponto 1, desloca-se o nível para a próxima posição para visar o ponto 1 como ré e vante no ponto 2 e assim sucessivamente até alcançar o ponto (B). Este foi o método utilizado nesta prática. A Figura 1 ilustra o procedimento de campo utilizado neste trabalho. Para evitar erros de curvatura e refração atmosférica na leitura da mira, o nível é posicionado no meio do lance, executando o procedimento de visadas iguais para leitura ré e vante.

Figura 1 : Nivelamento geométrico composto por caminhamento simples.

Fonte: SILVA, I. DA e SEGANTINE, P. C. L. Topografia para engenharia. Teoria e prática de geomática. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, pág. 135.

Além do caminhamento simples, também é possível realizar um caminhamento misto, onde são realizadas leituras de vante que não pertencem ao caminhamento, denominados pontos irradiados. Outro tipo de caminhamento realizado com mira invertida é para casos de nivelamentos subterrâneos. Seguem as Figuras 2a e 2b dos outros tipos de caminhamentos descritos em (Silva e Segantine, 2015, págs. 135, 138 e 140).

Figura 2 : Nivelamento por caminhamento misto (à esquerda) e mira invertida (à direita)

Fonte: SILVA, I. DA e SEGANTINE, P. C. L. Topografia para engenharia. Teoria e prática de geomática. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, págs. 138 e 140.

2.2 Cálculos dos desníveis, altitudes, precisão do nivelamento, correção dos desníveis pelo método proporcional à distância e altitudes finais

São utilizadas equações matemáticas para manter a precisão no trabalho feito em campo. Sabendo que no nivelamento geométrico se deve ter uma qualidade nos dados, foi utilizada uma tabela com a Planilha do Excel utilizando as seguintes equações (1) a (14) como descritos em SILVA e SEGANTINE, 2015.

$$FM_{verificação} = \frac{(FS+FI)}{2} \quad (1)$$

$$\Delta H_{corrigido_i} = \Delta H_i + Correção_i \quad (9)$$

$$Distância = (FS - FI) * 100 \quad (2)$$

$$Alt_{corrigida_i} = Alt_{conhecida/obtida_i} + \Delta H_{corrigido_i} \quad (10)$$

$$PR_{ré_i} = Alt_{conhecida/obtida} + FM_{ré_i} \quad (3)$$

$$PN = \sqrt{\frac{(\sum \Delta H \text{ (em mm)})^2}{d_i \text{ (em Km)}}} \quad (11)$$

$$Alt_{vante_i} = PR_{ré_{i-1}} - FM_{vante_i} \quad (4)$$

$$\sum \Delta H_{Ida e Volta_i} = \sum \Delta H_{Niv_i} + \sum \Delta H_{Contraniv_i} \quad (12)$$

$$\Delta H_i = FM_{ré_i} - FM_{vante_i} \quad (5)$$

$$d_i = Lance_{Niv_i} + Lance_{Contraniv_i} \quad (13)$$

$$ALT_{controle_i} = ALT_i + \Delta H_i \quad (6)$$

$$S = \sqrt{\frac{E^T * P * E}{2 * n}} \quad (14)$$

$$Lance_i = Dist_{Ré_i} + Dist_{Vante_i} \quad (7)$$

$$T = k\sqrt{d} \quad (15)$$

$$Correção_i = \frac{(-\sum \Delta H) * Lance_i}{Perímetro} \quad (8)$$

A equação 1 deve ser utilizada ainda em campo, quando escrevendo as leituras dos fios estadimétricos superior (FS), inferior (FI) e médio (FM), para uma verificação dos dados levantados. Esta, neste trabalho, foi aceita quando o valor calculado (Equação 1) atingiu um erro menor do que dois milímetros comparada a leitura do fio médio (FM) realizada, considerando a acuidade do observador na estimação da casa milimétrica da mira vertical com a graduação centimétrica. Depois, é necessário o cálculo das distâncias entre o nível e a mira (Equação 2) para então calcular o Lance (Equação 7). Para calcular o plano de referência (PR), usando a Equação 3, é necessário primeiro ter uma altitude de referência conhecida, no caso deste trabalho do ponto RNEPS-04, para que as demais sejam calculadas. Como o nivelamento é geométrico composto por caminhamento simples, será necessário encontrar novos Planos de Referência (Equação 3) a cada leitura em Ré, em cada Lance, utilizando a Altitude da leitura vante do lance anterior. A altitude ortométrica da Referência de Nível RNEPS-04 de partida do levantamento altimétrico está informada em (Silva e Seixas, 2017a; Silva e Seixas, 2017b).

Na sequência, o passo a passo descrito está apresentado conforme Silva e Segantine (2023). O cálculo do ΔH é utilizado para encontrar a diferença das leituras ré e vante (Equação 5), ou seja, os desníveis. A altitude de Controle (Equação 6), calculada a partir dos desníveis, é um cálculo realizado para constatar a altitude calculada a partir do Plano de Referência, que é a altitude encontrada na Equação 4. Após o cálculo do erro de fechamento do nivelamento e contranivelamento, dado pelo somatório de todos os desníveis, é preciso verificar se os dados levantados em campo estão com um erro de fechamento adequado e de acordo com a qualidade do nível automático empregado, dada pelo

cálculo da Precisão do Nivelamento (PN) Equação 11, utilizando a soma do ΔH , a soma dos desníveis do nivelamento e contranivelamento em milímetros (Equação 12), dividido por duas vezes o perímetro em quilômetros. Após esta verificação é possível corrigir os desníveis levantados utilizando o método de correção de desníveis denominado de proporcional à distância, também apresentado na NBR 13133 (2021), que é dado pela Equação 8 e a partir desta correção recalcular o desnível, denominado de desnível corrigido (Equação 9) e obter a altitude corrigida para os respectivos pontos de mudança (vante), levantados ao longo do percurso realizado (Equação 10). A equação 14 representa o cálculo da Precisão do Nivelamento executado por trechos de nivelamento e contranivelamento. O elemento E da Equação 14 representa o vetor coluna dos erros de fechamento de cada trecho e o elemento P representa a matriz diagonal dos pesos em que cada elemento da diagonal principal representa o inverso da distância de cada trecho nivelado e contranivelado em km. Como a extensão do caminhamento é relativamente grande, buscou-se verificar o ajuste por trecho dos caminhamentos utilizando um processamento algébrico, calculando a Precisão de Nivelamento por Trechos (Equação 14), usado em Silva e Segantine (2015). Foram utilizados a soma dos valores de ΔH de ida e volta por trecho (Equação 12) para calcular o vetor transposto de Erro por Trecho (E^T) mostrada na Figura 3, e a soma dos lances por trecho de nivelamento e contranivelamento (Equação 13), fazendo o cálculo de pesos em uma matriz identidade, para serem utilizados na matriz de Peso (Figura 3). O “n” na Equação 14 é relacionado ao número de trechos do percurso do nivelamento geométrico.

Por fim, para compensar os erros de fechamento, calculou-se a Tolerância do Nivelamento Geométrico (Equação 15), para verificar erros acidentais que podem ter ocorrido no decorrer do nivelamento. O valor recomendado de tolerância para o nivelamento de alta precisão descrito em Silva e Segantine (2023) tem o fator de 2 a 4 na constante k da tolerância considerada no nivelamento.

Figura 3: Cálculo da matriz de Peso por trecho e do vetor transposto de Erro de fechamento por trecho.

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{d1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{d2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d5} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d9} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{d10} \end{bmatrix}$$

$$E^T = [\Delta H_{Ida e Volta_1} \quad \Delta H_{Ida e Volta_2} \quad \dots \quad \Delta H_{Ida e Volta_9} \quad \Delta H_{Ida e Volta_{10}}]$$

Fonte: Autores (2025).

No nivelamento geométrico utiliza-se uma altitude como referência, esta pode ser geométrica ou científica (BLITZKOW et al, 2004). Uma altitude é uma função unívoca, com dimensão métrica, que difere pouco da soma dos desníveis e pode ser convertida em número geopotencial de forma simples (Gemael, 2012). Ela é calculada pela razão entre o número geopotencial (Σ de $g_i * \Delta h$) e um valor particular da gravidade (G). De acordo com o valor de G, diferentes tipos de altitudes científicas são obtidas. Entre elas, tem-se a altitude ortométrica (G = gravidade média do ponto na superfície física ao geóide) - a qual está vinculada ao geóide - e a altitude normal (G = gravidade normal média entre o elipsóide e o ponto) - a qual está vinculada ao quase-geóide (Gemael, 2012).

3 MATERIAS E MÉTODOS

3.1 Área de estudo

O trabalho foi realizado na Av. dos Reitores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no Campus Recife. As medições foram realizadas a partir da Referência de Nível de coordenada altimétrica conhecida RNEPS-04 até RNEPS-03, por caminhamento, com 10 trechos materializados no pavimento da avenida com pinos de superfícies semi esféricas na ida e na volta (RNEPS-04 a P1; P1 a P2; P2 a P3; P3 a P4; P4 a P5; P5 a RN 3641A; RN 3641A a P6; P6 a RN3641B; RN3641B a P7; P7 a RNEPS-03). As Referências de Nível RNEPS-04 e RNEPS-03 implantadas em (Silva, 2017) e (Silva e Seixas, 2017) e as Referências de Nível RN3641A e RN3641B do IBGE, correspondem ao conjunto de 28 Referências de Nível da Rede Geodésica Altimétrica do Campus Recife da UFPE. Os novos pinos P1 a P7 compõem a Base de Calibração de distanciômetros eletrônicos em processo de implantação (Carvalho, 2025). O método de nivelamento geométrico foi executado com visadas iguais para ré e para vante, e retornando com o contranivelamento

pelas mesmas Referências de Nível. As altitudes das Referências de Nível conhecidas foram determinadas em (Silva, 2017) e (Silva e Seixas, 2017) . A Figura 4 ilustra uma imagem em vista aérea do canteiro central do campus Recife da UFPE localizado entre o Centro de Artes e Comunicação (CAC) e a rotatória da BR 101, localizada em frente a Reitoria da UFPE.

Figura 4: Imagem google earth em vista aérea

Fonte: Google Earth (25/07/2013).

Os marcos geodésicos EPS-04 e EPS-03 ilustrados na Figura 4 pertencem à Rede Geodésica Cadastral da UFPE do campus Recife da UFPE. Os mesmos estão apresentados em (Mendonça et al., 2010). Estes marcos delimitam o trecho da Avenida dos Reitores levantado neste trabalho.

3.2 Materiais utilizados

Os materiais utilizados para a prática foram um nível automático Foif AL24 n° 159177, precisão de $\pm 2,5$ mm, três tripés, uma mira corrediça de alumínio centimetrada de 4m, uma trena, duas sapatas (bases de apoio), guarda sol, cones de trânsito, prancheta, planilha para a coleta dos dados, e uma calculadora para verificação das leituras dos fios estadimétricos *in loco*, admitindo uma tolerância de leituras de 2mm entre o fio estadimétrico médio observado e o fio estadimétrico médio verificado a partir da leitura dos fios estadimétricos superior e inferior, e para a análise dos dados e o cálculo das altitudes ortométricas foram utilizados os softwares Excel e ASTGEOTOP (Gárnes, 2025).

3.3 Métodos

Foi utilizado o método de nivelamento geométrico composto, por caminhamento com visadas iguais para ré e vante, fazendo a leitura do fio superior, fio inferior e fio médio, iniciando na 1ª estação na Referência de Nível ré de coordenada altimétrica RNEPS-04 e vante para o ponto P1; seguindo para 2ª estação, medição ré no ponto P1 e vante no ponto P2; 3ª estação medindo ré no P2 e vante no P3; 4ª estação ré no P3 e vante no P4; 5ª estação, ré no P4 e vante no ponto Auxiliar 1; 6ª estação, ré no ponto Auxiliar 1 e vante no P5; 7ª estação, ré no P5 e vante no ponto Auxiliar 2; 8ª estação, ré no ponto Auxiliar 2 e vante no ponto Auxiliar 3; 9ª estação, ré no ponto Auxiliar 3 e vante no ponto Auxiliar 4; 10ª estação, ré no ponto Auxiliar 4 e vante no ponto RN3641A do IBGE; 11ª estação, ré na RN3641A e vante no ponto Auxiliar 5; 12ª estação, ré no ponto Auxiliar 5 e vante no P6; 13ª estação, ré no P6 e vante na RN3641B do IBGE; 14ª estação, ré no RN3641B e vante no ponto Auxiliar 6; 15ª estação, ré no ponto Auxiliar 6 e vante no ponto Auxiliar 7; 16ª estação, ré no ponto Auxiliar 7 e vante no ponto Auxiliar 8; 17ª estação, ré no ponto Auxiliar 8 e vante no ponto Auxiliar 9; 18ª estação, ré no ponto Auxiliar 9 e vante no ponto Auxiliar 10; 19ª estação, ré no ponto Auxiliar 10 e vante no P7; 20ª estação, ré no P7 e vante no RNEPS-03 e o retorno pelos mesmos pinos materializados ao longo da Avenida e Referências de Nível conhecidas.

As distâncias entre os lances foram demarcadas utilizando a trena, marcando as distâncias com um giz no asfalto. Foram utilizadas as sapatas nos pontos Auxiliares para apoiar as miras corrediças na vertical, enquanto as mesmas estavam apoiadas em tripés e presas com um cordão elástico para evitar que sofressem uma alteração devido aos fortes ventos do local. O nível automático foi disposto a uma distância simétrica com relação às miras ré e vante, com seus tripés dispostos nas marcações feitas anteriormente. Os pontos Auxiliares são uma possível variável, pois suas localizações não foram as mesmas no Nivelamento e no Contranivelamento. O levantamento de todos os pontos do nivelamento geométrico composto com caminhamento simples foi realizado em dois dias de campo de 4h cada.

Os dados coletados foram inseridos na planilha do software Excel e realizado o cálculo dos pontos levantados (nivelamento e contranivelamento) e calculado a soma dos desníveis ΔH , cálculo das altitudes, cálculo do erro de

fechamento e controle do cálculo da altitude, verificado a precisão do nivelamento e tolerância, calculada as correções dos desníveis e recalculadas as altitudes finais do percurso realizado. As distâncias dos lances foram determinadas opticamente a partir das leituras estadimétricas do fio superior e do fio inferior.

Ressalta-se que foi, anteriormente ao nivelamento geométrico, realizado a verificação do nível pelo método simplificado norma ISO 17123 parte 2 (2001) na base de verificação de níveis da UFPE.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da medição do nivelamento geométrico foi utilizado uma planilha digital e o software ASTGEOTOP (Gárnes, 2025) para análise das medidas coletadas e dos resultados alcançados do Nivelamento e do Contranivelamento. Os resultados obtidos nas planilhas do Software Excel, seguem no item 4.1 e os cálculos e resultados utilizando-se o Software ASTGEOTOP estão dispostos nas tabelas apresentadas no item 4.2.

4.1 Cálculo do nivelamento geométrico utilizando o Software Excel

A Tabela 1 apresenta os dados brutos do nivelamento, considerando as leituras estadimétricas FS, FM e FI, as respectivas distâncias à ré e a vante e os respectivos lances. A Tabela 1 também apresenta os respectivos planos de referência, altitudes, desníveis, altitudes de controle, correções, desníveis corrigidos e altitudes finais dos pinos materializados na Avenida dos Reitores durante o nivelamento. Ressalta-se que a altitude da referência de nível RNEPS-04 apresentada na tabela corresponde a altitude ortométrica determinada em SILVA e SEIXAS (2017a).

Tabela 1 – Medidas levantadas no Nivelamento (à esquerda) e Resultados dos cálculos usando as medidas do Nivelamento (à direita).

Estação	R/V	Ponto Visado	Leituras (m)			Distância (m)	Lance (m)	Estação	Ponto Visado	Plano de Referência PR (m)	Altitude Alt (m)	ΔH (m)	Altitude Controle (m)	Correção (m)	ΔH (Corrigido) (m)	Altitude Final (Corrigida) (m)	
			FS	FM	FI												
1	Ré	RNEPS-04	1,6800	1,6200	1,5600	12,000	24,0000	1	RNEPS-04	10,7549	9,13486	-0,1980	9,13486	0,00340	-0,19803	9,13486	
1	Vante	P1	1,8780	1,8180	1,7580	12,0000		1	P1		8,93686		8,93686			8,93686	
2	Ré	P1	1,8650	1,8200	1,7950	6,7000	11,9000	2	P1	10,7689	8,76986	-0,0600	8,76986	0,00051	-0,06000	8,76986	
2	Vante	P2	1,9370	1,8920	1,8650	5,2000		2	P2		8,87686		8,87686			8,87686	
3	Ré	P2	1,4680	1,4120	1,3680	10,000	19,4000	3	P2	10,28886	8,76986	-0,1070	8,76986	0,00148	-0,10703	8,76986	
3	Vante	P3	1,5650	1,5190	1,4710	9,4000		3	P3		8,76986		8,76986			8,76986	
4	Ré	P3	2,0520	1,9900	1,9280	20,4000	41,2000	4	P3	10,69986	8,76986	-0,1700	8,76986	0,00501	-0,17006	8,76986	
4	Vante	P4	2,2060	2,1000	1,9980	20,8000		4	P4		8,59986		8,59986			8,59986	
5	Ré	P4	1,6590	1,5300	1,4050	25,4000	49,9000	5	P4	10,12986	8,50086	-0,0990	8,50086	0,00353	-0,0991	8,50086	
5	Vante	Aux 1	1,7500	1,6290	1,5050	24,5000		5	Aux 1		8,50086		8,50086			8,50086	
6	Ré	Aux 1	1,6590	1,5480	1,4530	18,6000	32,2000	6	Aux 1	10,04886	8,45786	-0,0430	8,45786	0,00099	-0,04300	8,45786	
6	Vante	P5	1,6580	1,5910	1,5220	13,6000		6	P5		8,45786		8,45786			8,45786	
7	Ré	P5	1,8590	1,7360	1,6100	24,900	50,4000	7	P5	10,19386	8,45786	0,1970	8,45786	-0,00710	0,19699	8,45786	
7	Vante	Aux 2	1,6650	1,5390	1,4100	25,5000		7	Aux 2		8,65486		8,65486			8,65486	
8	Ré	Aux 2	1,5500	1,4280	1,3020	24,8000	50,6000	8	Aux 2	10,08286	9,16086	0,5960	9,16086	0,01664	0,51559	9,16086	
8	Vante	Aux 3	1,0550	0,9220	0,7950	25,8000		8	Aux 3		9,16086		9,16086			9,16086	
9	Ré	Aux 3	1,6010	1,5050	1,4100	19,1000	37,7000	9	Aux 3	10,66586	9,24786	0,0870	9,24786	-0,00234	0,08699	9,24786	
9	Vante	Aux 4	1,5110	1,4180	1,3250	18,6000		9	Aux 4		9,24786		9,24786			9,24786	
10	Ré	Aux 4	2,8630	2,8390	2,8150	5,0000	9,8000	10	Aux 4	12,06686	1,8050	1,8050	1,8050	-0,01264	1,80500	9,24786	
10	Vante	RN3641A	1,0580	1,0240	1,0100	4,8000		10	RN3641A		11,05286		11,05286			11,05286	
11	Ré	RN3641A	1,0130	0,9940	0,9710	4,2000	11,9000	11	RN3641A	12,04686	-1,7040	11,0519	11,0519	0,01449	-1,70400	9,34838	
11	Vante	Aux 5	2,7360	2,6980	2,6590	7,7000		11	Aux 5		9,34886		9,34886			9,34886	
12	Ré	Aux 5	1,1650	1,1000	1,0380	12,7000	25,9000	12	Aux 5	10,44886	8,71986	-0,6290	8,71986	0,01164	-0,62900	8,71986	
12	Vante	P6	1,7960	1,7290	1,6640	13,2000		12	P6		8,71986		8,71986			8,71986	
13	Ré	P6	1,5490	1,4870	1,4280	12,1000	24,3000	13	P6	10,20686	8,71986	0,1780	8,71986	-0,00309	0,17800	8,71986	
13	Vante	RN3641B	1,3700	1,3090	1,2480	12,2000		13	RN3641B		8,89786		8,89786			8,89786	
14	Ré	RN3641B	1,3350	1,2100	1,0870	24,8000	49,7000	14	RN3641B	10,10786	8,77386	-0,1240	8,77386	0,00440	-0,12400	8,77386	
14	Vante	AL206	1,4590	1,3540	1,2100	24,9000		14	AL206		8,77386		8,77386			8,77386	
15	Ré	AL206	1,5300	1,4060	1,2790	25,1000	50,0000	15	AL206	10,17986	8,77286	0,0700	8,77286	-0,00250	0,06999	8,77286	
15	Vante	AL207	1,4590	1,3360	1,2100	24,9000		15	AL207		8,84386		8,84386			8,84386	
16	Ré	AL207	1,5390	1,4150	1,2900	24,9000	50,0000	16	AL207	10,25886	8,94286	0,1050	8,94286	-0,00375	0,10499	8,94286	
16	Vante	AL208	1,4550	1,3100	1,1840	25,1000		16	AL208		8,94286		8,94286			8,94286	
17	Ré	AL208	1,5270	1,4050	1,2850	24,2000	49,0000	17	AL208	10,35386	8,94286	0,0400	8,94286	-0,00140	0,03999	8,94286	
17	Vante	AL209	1,4870	1,3650	1,2390	24,8000		17	AL209		8,98886		8,98886			8,98886	
18	Ré	AL209	1,4210	1,2980	1,1710	25,0000	50,2000	18	AL209	10,28686	8,92786	-0,0610	8,92786	0,00219	-0,06111	8,92786	
18	Vante	AL210	1,4870	1,3590	1,2350	25,2000		18	AL210		8,92786		8,92786			8,92786	
19	Ré	AL210	1,3670	1,2300	1,0950	27,2000	53,2000	19	AL210	10,15786	8,67086	-0,2570	8,67086	0,00977	-0,25711	8,67086	
19	Vante	P7	1,6180	1,4870	1,3580	26,0000		19	P7		8,66986		8,66986			8,66986	
20	Ré	P7	1,9120	1,8890	1,8650	4,7000	9,5000	20	P7	10,55986	8,7310	0,7310	8,7310	-0,00496	0,73100	8,73100	
20	Vante	RN3641C	1,1820	1,1580	1,1340	4,8000		20	RN3641C		9,40186		9,40186			9,40186	
							Perimetro										700,8000

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 2, assim como a Tabela 1, apresenta os dados brutos, mas desta vez do Contranivelamento, considerando as leituras estadimétricas FS, FM e FI, as respectivas distâncias à ré e a vante e os lances. A Tabela 2 apresenta os respectivos planos de referência, altitudes, desníveis, altitudes de controle, correções, desníveis corrigidos e altitudes finais dos pinos materializados na Avenida dos Reitores durante o Contranivelamento.

Tabela 2 – Medidas levantadas no Contranivelamento (à esquerda) e Resultados dos cálculos usando as medidas do Contranivelamento (à direita).

Estação	R/V	Ponto Visado	Leituras (m)			Distância (m)	Lance (m)
			FS	FM	FI		
21	Ra	RNEPS-03	1,2150	1,1900	1,1670	4,6000	9,1000
21	Vante	P7	1,9450	1,9220	1,9000	4,3000	
22	Ra	P7	1,6650	1,5150	1,4030	26,2000	53,0000
22	Vante	AUX11	1,4130	1,2780	1,1450	26,8000	
23	Ra	AUX11	1,6280	1,5040	1,3800	24,8000	49,9000
23	Vante	AUX12	1,5600	1,4640	1,3590	25,1000	
24	Ra	AUX12	1,5590	1,4300	1,3030	25,6000	50,7000
24	Vante	AUX13	1,6020	1,4770	1,3510	25,1000	
25	Ra	AUX13	1,5220	1,3980	1,2720	25,0000	50,3000
25	Vante	AUX14	1,5980	1,4700	1,3450	25,3000	
26	Ra	AUX14	1,4670	1,3410	1,2130	25,4000	49,9000
26	Vante	AUX15	1,5900	1,4680	1,3450	24,5000	
27	Ra	AUX15	1,6230	1,5000	1,3780	24,7000	49,9000
27	Vante	RN3641B	1,4720	1,3470	1,2200	25,2000	
28	Ra	RN3641B	1,4090	1,3100	1,2010	11,8000	23,9000
28	Vante	P6	1,5910	1,5300	1,4700	12,1000	
29	Ra	P6	1,8800	1,8110	1,7460	13,4000	26,7000
29	Vante	AUX16	1,3680	1,2000	1,1350	13,3000	
30	Ra	AUX16	2,8230	2,7940	2,7650	5,8000	10,5000
30	Vante	RN3641A	1,1010	1,0780	1,0540	4,7000	
31	Ra	RN3641A	1,1190	1,1280	1,1000	5,9000	12,1000
31	Vante	AUX17	2,9710	2,9400	2,9090	6,2000	
32	Ra	AUX17	1,4070	1,3810	1,3570	25,0000	50,1000
32	Vante	AUX18	1,8200	1,6910	1,5690	25,1000	
33	Ra	AUX18	1,3600	1,2350	1,1100	25,0000	49,8000
33	Vante	AUX19	1,5680	1,4420	1,3200	24,8000	
34	Ra	AUX19	1,4330	1,3400	1,2500	18,3000	35,7000
34	Vante	P5	1,5820	1,4910	1,4050	15,7000	
35	Ra	P5	1,5440	1,4200	1,3000	24,4000	50,1000
35	Vante	AUX20	1,4600	1,3300	1,2030	25,7000	
36	Ra	AUX20	1,5280	1,4480	1,3680	16,0000	31,8000
36	Vante	P4	1,4780	1,4000	1,3200	15,8000	
37	Ra	P4	1,6600	1,5600	1,4600	20,0000	40,7000
37	Vante	P3	1,4950	1,3900	1,2880	20,7000	
38	Ra	P3	1,6250	1,5250	1,4250	10,0000	20,5000
38	Vante	P2	1,5250	1,4710	1,4200	10,5000	
39	Ra	P2	1,5620	1,5170	1,5120	5,0000	10,3000
39	Vante	P1	1,5010	1,4740	1,4480	5,3000	
40	Ra	P1	1,9920	1,9350	1,8760	11,6000	23,2000
40	Vante	RNEPS-04	1,7940	1,7350	1,6750	11,9000	
Perímetro							698,5000

Estação	Ponto Visado	Plano de Referência (m)	Altitude (m)	ΔH (m)	Altitude Controle (m)	Correção (m)	ΔH (Corrigido) (m)	Altitude Final (Corrigida) (m)
21	RNEPS-03		9,4019	-0,7320	9,4009	0,0048	-0,7320	9,40086
21	P7		8,6699		8,6689			8,66885
22	P7	10,2049		0,2570	8,6689	-0,0097	0,2569	8,92577
22	AUX11		8,9269		8,9259			8,92577
23	AUX11	10,4309		0,0700	8,9259	-0,0025	0,0699	8,99570
23	AUX12		8,9969		8,9959			8,99570
24	AUX12	10,4269		-0,0470	8,9959	0,0017	-0,0471	8,94863
24	AUX13		8,9499		8,9489			8,94863
25	AUX13	10,5479		-0,0720	8,9489	0,0026	-0,0721	8,87655
25	AUX14		8,8779		8,8769			8,87655
26	AUX14	10,2189		-0,1270	8,8769	0,0045	-0,1271	8,74948
26	AUX15		8,7509		8,7499			8,74948
27	AUX15	10,2509		0,1530	8,7499	-0,0055	0,1529	8,90241
27	RN3641B		8,9039		8,9029			8,90241
28	RN3641B	10,2539		-0,1800	8,9029	0,0031	-0,1800	8,72238
28	P6		8,7239		8,7229			8,72238
29	P6	10,5349		0,6110	8,7229	-0,0117	0,6110	9,33334
29	AUX16		9,3349		9,3339			9,33334
30	AUX16	12,1289		1,7160	9,3339	-0,0129	1,7160	11,04932
30	RN3641A		11,0509		11,0499			11,04932
31	RN3641A	12,1789		-1,8120	11,0499	0,0157	-1,8120	9,23731
31	AUX17		9,2389		9,2379			9,23731
32	AUX17	10,5199		-0,4140	9,2379	0,0148	-0,4141	8,82324
32	AUX18		8,8249		8,8239			8,82324
33	AUX18	10,0599		-0,2100	8,8239	0,0075	-0,2101	8,61316
33	AUX19		8,6149		8,6139			8,61316
34	AUX19	9,9549		-0,1530	8,6139	0,0039	-0,1531	8,46011
34	P5		8,4619		8,4609			8,46011
35	P5	9,8819		0,0900	8,4609	-0,0032	0,0899	8,55004
35	AUX20		8,5519		8,5509			8,55004
36	AUX20	9,9999		0,0480	8,5519	-0,0011	0,0480	8,59800
36	P4		8,5999		8,5989			8,59800
37	P4	10,1599		0,1700	8,6019	-0,0049	0,1699	8,76794
37	P3		8,7699		8,7689			8,76794
38	P3	10,3449		0,1040	8,7719	-0,0015	0,1040	8,87191
38	P2		8,8739		8,8729			8,87191
39	P2	10,4109		0,0630	8,8739	-0,0005	0,0630	8,95489
39	P1		8,9569		8,9559			8,95489
40	P1	10,8719		0,2000	8,9569	-0,0034	0,2000	9,13486
40	RNEPS-04		9,1369		9,1359			9,13486

Fonte: Autores (2025).

Com a análise dos dados apresentados na Tabela 3, foi verificado que a menor discrepância entre a altitude nivelada e contranivelada foi da referência de nível P7 de 1,02 mm e a maior discrepância foi da referência de nível RN3641B em módulo de 5,11 mm. O desnível entre a altitude ortométrica da RNEPS-04 e RNEPS-03 foi de 0,26833 m. Comparando-se este desnível com o apresentado por Silva e Seixas (2017a) que é de 0,28596 m, encontra-se uma diferença em módulo de 0,01763 m. Além disso, o percurso do nivelamento geométrico envolve duas referências de nível do IBGE, RN3641A e RN3641B. De acordo com as monografias destas referências de nível, o desnível obtido entre as mesmas é igual a 2,1569 m. Lembrando-se que este desnível corresponde à diferença das altitudes normais fornecidas pelo IBGE. E o desnível entre RN3641A e RN3641B determinado neste trabalho foi de 2,151 m considerando-se o transporte de altitude ortométrica. O que representa uma diferença de 0,0059 m entre os desníveis normal e ortométrico.

Tabela 3 - Resultado das altitudes finais, discrepância e média.

Ref. de Nível	Alt. Niv. (m)	Alt. Contraniv. (m)	Discrepância (m)	Alt. Média
P1	8,93683	8,93489	0,00194	8,93586
P2	8,87681	8,87191	0,0049	8,87436
P3	8,76978	8,76794	0,00184	8,76886
P4	8,59972	8,59800	0,00172	8,59886
P5	8,45760	8,46011	-0,00251	8,458855
RN3641A	11,05239	11,04932	0,00307	11,050855
P6	8,71934	8,72238	-0,00304	8,72086
RN3641B	8,89730	8,90241	-0,00511	8,899855
P7	8,66987	8,66885	0,00102	8,66936
RNEPS-03	9,40086	9,40086	0	9,40086

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 4 apresenta os cálculos dos desníveis, ΔH e ΔH corrigido, dos perímetros, da correção e da Precisão do Nivelamento de todo o caminhamento.

Tabela 4 – Resultados dos cálculos das somatórias do Nivelamento e Contranivelamento e a Precisão de Nivelamento.

$\Sigma \Delta H$ (m)	0,0020
$\Sigma \Delta H$ Ida (m)	0,267
$\Sigma \Delta H$ Volta (m)	-0,265
Perímetro do Nivelamento (m)	700,800
Perímetro do Contranivelamento (m)	698,500
Perímetro Total (m)	1399,300
Σ Correção Total (m)	0,002
$\Sigma \Delta H$ (Corrigido) (m)	0,002
Precisão de Nivelamento (mm/km)	1,690731245

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 5 utiliza o Processamento Algébrico para calcular a Precisão de Nivelamento por Trecho. O resultado da precisão foi de alta qualidade como mostrado nos cálculos da Tabela 5, com os valores da constante k considerada para o nivelamento.

Tabela 5 – Resultados dos cálculos do Processamento Algébrico

Pontos visados	$\sum dH_{\text{leitura e Vante}}$ (mm)	$\sum d_{\text{leitura e Vante}}$ (km)	Precisão de Nivelamento por Trecho/S (mm/km)	Tolerância para o erro de fechamento da Precisão por trecho (mm)	
RNEPS-04 - P1	2,00000	0,0475	9,033039606	$2\sqrt{k}$	2,365840231
P1 - P2	3,00000	0,0222		$3\sqrt{k}$	3,548760347
P2 - P3	-3,00000	0,0399		$4\sqrt{k}$	4,731680463
P3 - P4	0,00000	0,0819			
P4 - P5	-4,00000	0,164			
P5 - RN3641A	6,00000	0,2962			
RN3641A - P6	-6,00000	0,075			
P6 - RN3641B	-2,00000	0,0482			
RN3641B - P7	7,00000	0,6058			
P7 - RNEPS-03	-1,00000	0,0186			

Fonte: Autores (2025).

Os valores foram divididos em 10 trechos considerando os dados do nivelamento geométrico. O valor da tolerância foi melhor que o esperado, sendo abaixo do menor valor de Tolerância por Erro de Fechamento da Precisão por trecho, o que está dentro do esperado de acordo com Silva e Segantine (2015) já que o Erro de Fechamento foi menor que 2 mm de acordo com a Tabela 4. Contudo, a Precisão de Nivelamento por Trecho não teve o valor esperado, $\pm 4 \text{ mm/km}$, mas sim de $\pm 9 \text{ mm/km}$. Fora esse resultado, todos os valores da Tabela 5 estão dentro do esperado, mostrando uma alta qualidade nos dados do nivelamento geométrico.

4.2 Cálculo do nivelamento geométrico utilizando o software AstGeotop

A Figura 5 apresenta o relatório do ajustamento do nivelamento e do contranivelamento realizado no ASTGEOTOP de todos os pontos utilizados.

Figura 5: Relatório de Nivelamento (à esquerda) e Contranivelamento (à direita).

ASTGeotop 2014: MÓDULO - NIVELAMENTO GEOMÉTRICO RELATÓRIO DO AJUSTAMENTO DO NIVELAMENTO E DO CONTRANIVELAMENTO			CONTRANIVELAMENTO					
NIVELAMENTO			SEM AJUSTAMENTO			AJUSTADAS		
ESTAÇÃO	COTA(m)	COTA(m)	ESTAÇÃO	COTA(m)	COTA REDUZIDA(m)	AJUSTADA(m)		
RNEPS-04	9,13486	9,1349	RNEPS-04	8,8699	9,1349	9,1349		
P1	8,9369	8,9367	P1	8,6699	8,9349	8,9350		
P2	8,8769	8,8767	P2	8,6069	8,8719	8,8721		
P3	8,7999	8,7996	P3	8,5029	8,7679	8,7682		
P4	8,5999	8,5995	P4	8,3329	8,5979	8,5982		
AUX1	8,5099	8,5094	AUX20	8,2849	8,5499	8,5503		
P5	8,4579	8,4574	P5	8,1949	8,4599	8,4604		
AUX2	8,6549	8,6543	AUX19	8,3479	8,6129	8,6134		
AUX3	9,1609	9,1603	AUX18	8,5579	8,9229	8,9235		
AUX4	9,2479	9,2472	AUX17	8,9719	9,2369	9,2375		
RN3641A	11,0529	11,0522	RN3641A	10,7839	11,0489	11,0495		
AUX5	9,3489	9,3482	AUX16	9,0079	9,3229	9,3236		
P6	8,7199	8,7192	P6	8,4569	8,7219	8,7226		
RN3641B	8,8379	8,8372	RN3641B	8,6369	8,9019	8,9026		
AUX6	8,7739	8,7731	AUX15	8,4839	8,7489	8,7496		
AUX7	8,8439	8,8431	AUX14	8,6109	8,8759	8,8767		
AUX8	8,9489	8,9480	AUX13	8,6829	8,9479	8,9487		
AUX9	8,9889	8,9880	AUX12	8,7299	8,9949	8,9958		
AUX10	8,2729	8,2729	AUX11	8,6599	8,9249	8,9258		
P7	8,6709	8,6699	P7	8,4029	8,6679	8,6688		
RNEPS-03	9,4019	9,4009	RNEPS-03	9,1349	9,3999	9,4009		

Fonte: ASTGEOTOP (2025).

No nivelamento o somatório das leituras Ré foi igual a 30,814 m, e o somatório das leituras Vante foi igual a 30,547 m. O desnível bruto entre a RNEPS-04 e RNEPS-03 foi igual a 0,2670 m. O perímetro do trecho nivelado foi igual a 700,80 m. No contranivelamento o somatório das leituras Ré foi igual a 30,312m, e o somatório das leituras Vante foi igual a 30,577 m. O desnível bruto entre a RNEPS-03 e RNEPS-04 foi igual a -0,2650 m. O perímetro do trecho contranivelado foi igual a 699,20 m.

A Figura 6 apresenta o resultado do ajustamento com valores médios realizados no ASTGEOTOP, indicando o desnível entre os pontos inicial e final, RNEPS-04 e RNEPS-03, o erro de fechamento, o fechamento de circuito e a precisão do nivelamento e contranivelamento realizado.

Figura 6: Resultado do ajustamento com valores médios

AJUSTAMENTO COM VALORES MÉDIOS DOS PONTOS COMUNS				
ESTAÇÃO	COTA NIV(m)	COTA CNIV(m)	MÉDIA(m)	Precisão(mm)
RNEPS-04	9,1349	9,1349	9,1349	0,00
P1	8,9369	8,9349	8,9359	1,02
P2	8,8769	8,8719	8,8744	2,52
P3	8,7699	8,7679	8,7689	1,02
P4	8,5999	8,5979	8,5989	1,02
P5	8,4579	8,4599	8,4589	0,98
RN3641A	11,0529	11,0489	11,0509	2,02
P6	8,7199	8,7219	8,7209	0,98
RN3641B	8,8979	8,9019	8,8999	1,98
P7	8,6709	8,6679	8,6694	1,52
RNEPS-03	9,4019	9,3999	9,4009	1,02

Desnível entre RNEPS-04 e RNEPS-03 = 0,2660 m
 Erro de fechamento = 0,0020 m => 2,0000 mm
 Comprimento do circuito = 700,00 m
 Precisão = 1,195 mm/km

Fonte: ASTGEOTOP (2025).

De acordo com a Figura 6, o desnível obtido entre o RNEPS-04 e RNEPS-03 foi igual a 0,2660 m. O desnível obtido entre RN3641A e RN3641B foi igual a 2,151 m. Chegando a um erro de fechamento igual a 0,0020 m ou 2 mm. A precisão do nivelamento foi igual a 1,195 mm/km. Com relação a precisão da altitude, observa-se que a menor foi de 0,98 mm e a maior sendo de 2,52 mm.

A Figura 7 apresenta o perfil vertical do caminhamento, realizado no ASTGEOTOP. Foi observado que as duas representações visuais são muito parecidas, lembrando que os pontos Auxiliares usados não tiveram uma marcação fixa.

Figura 7: Visualização do perfil vertical do Nivelamento Geométrico (acima) da RNEPS-04 a RNEPS-03 e Contranivelamento Geométrico (abaixo) da RNEPS-03 a RNEPS-04

Fonte: ASTGEOTOP (2025).

A Referência de Nível RN3641A do IBGE na visualização do perfil vertical está localizada no segundo degrau, ao lado do monumento alusivo ao Reitor Joaquim Inácio de Almeida Amazonas, no canteiro central defronte ao Centro de Convenções, no Campus Universitário da UFPE (IBGE 2018).

4.3 Comparação dos resultados atingidos com a planilha do Excel e com o software ASTGEOTOP

A importância de uma verificação e controle mostra o quão necessário é ter um software especializado. Nos cálculos feitos em planilha, foi encontrada uma precisão de nivelamento de 1,691 mm/km, (Tabela 4) enquanto no ASTGEOTOP foi encontrada uma precisão de 1,195 mm/km (Figura 6). A Tabela 6 apresenta uma comparação entre a altitude ortométrica média obtida na planilha do excel (Tabela 3) e a altitude ortométrica média obtida no ASTGEOTOP (Figura 6).

Tabela 6: Comparação entre a altitude ortométrica média da planilha Excel (1) e software ASTGEOTOP (2)

Ref de Nível	Alt. Média 1 (m)	Alt. Média 2 (m)	Diferença (m)
P1	8,93586	8,9359	-0,00004
P2	8,87436	8,8744	-0,00004
P3	8,76886	8,7689	-0,00004
P4	8,59886	8,5989	-0,00004
P5	8,458855	8,4589	-0,000045
RN3641A	11,050855	11,0509	-0,000045
P6	8,72086	8,7209	-0,00004
RN3641B	8,898855	8,8999	-0,000045
P7	8,66936	8,6694	-0,00004
RNEPS-03	9,40086	9,4009	-0,00004

Fonte: Autores (2025).

As discrepâncias de altitudes ortométricas finais obtidas no Excel e no ASTGEOTOP foram de 0,04 mm. O que podem ser consideradas equivalentes. E não houve discrepância entre os desníveis RN3641A e RN3641B da planilha Excel e do ASTGEOTOP.

5 CONCLUSÃO

A execução prática do nivelamento geométrico na Av. dos Reitores, no campus Recife na UFPE, permitiu evidenciar a precisão do equipamento utilizado e do levantamento realizado e da técnica na determinação de desníveis altimétricos, além de aplicar os conhecimentos teóricos da disciplina em um contexto real de campo.

A comparação dos dados obtidos, por meio do tratamento em planilha do Excel e no software ASTGEOTOP, possibilitou uma análise crítica dos resultados, reforçando a importância da utilização de ferramentas tecnológicas no controle e na confiabilidade das medições e resultados alcançados.

Verificou-se que, apesar de pequenas variações entre os métodos de processamento (Tabelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Figura 6), ambos se mostraram eficazes na validação dos resultados. Desse modo, a atividade mostrou-se essencial para o desenvolvimento das competências profissionais exigidas na Engenharia Cartográfica e de Agrimensura.

Conclui-se que a precisão do nivelamento e contranivelamento depende da aplicação correta dos procedimentos realizados em campo, da qualidade do equipamento e mira utilizados. Neste trabalho, o nivelamento geométrico foi realizado com o nível automático analógico e leitura de fios estadimétricos. Ressalta-se que com o avanço da tecnologia, o procedimento de campo pode ser realizado com o nível digital e mira de código de barras, eliminando o erro do observador no processo de leitura da mira, otimizando e automatizando o processo de medição.

6 REFERÊNCIAS

ABNT. NBR - 13133. Normas Técnicas para a Execução de Levantamentos Topográficos. 2021

ABNT. NBR - 14166. Rede de Referência Cadastral Municipal - Procedimento. Rio de Janeiro: 1998.

BLITZKOW, D., CAMPOS, I. de O., FREITAS, S. R. C. de . Altitude: O Que Interessa E Como Equacionar ? I Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação Recife , 2004.

CARVALHO, J. A. Implantação e Análise de uma base de calibração de distanciômetros eletrônicos na Av. dos Reitores do Campus Recife da UFPE. Trabalho de Graduação de Curso em Engenharia Cartográfica. Em andamento - Semestre 2025.2. 2025

GARNÉS, A. ASTGEOTOP – Aplicativo para Cálculos Astronômicos, Geodésicos e Topográficos. Versão 2025. [S.l.]: A. Garnés, 2025.

IBGE. Relatório de Estação Geodésica 3641B, 2018. <http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=3641B>

IBGE. Relatório de Estação Geodésica 3641A, 2022. <http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=3641A>

MENDONÇA, F. J. B.; GARNÉS, S. J. A.; PEREIRA, C. M.; BARROSO NETO, J. A.; MELO, W. D. A. Análise do ajustamento por mínimos quadrados de uma trilateração topográfica com injunções nos planos UTM e topocêntrico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 3., 2010, Recife: [s.n.], 2010. p. 001–009.

SILVA, E. V. ; SEIXAS, Andréa de . ANÁLISE TEMPORAL DA QUALIDADE DE ESTRUTURAS DA RAAP NO CAMPUS RECIFE DA UFPE E O ESTABELECIMENTO DE UMA REDE ALTIMÉTRICA LOCAL.. In: In: IV Simpósio Brasileiro de Geomática, SBG 2017a; II Jornadas Lusófonas - Ciências e Tecnologias de Informação Geográfica - CTIG 2017, 2017, Presidente Prudente.

SILVA, E. V. ; SEIXAS, Andréa de . O ESTABELECIMENTO DE PADRÕES DE REFERÊNCIA METROLÓGICA: CONTROLE E ANÁLISE DA QUALIDADE DE ESTRUTURAS GEODÉSICAS ALTIMÉTRICAS IMPLANTADAS NO CAMPUS RECIFE DA UFPE. RBC. REVISTA BRASILEIRA DE CARTOGRAFIA (ONLINE), v. 69, p. 1807-1832, 2017b.

SILVA, I. DA e SEGANTINE, P. C. L. Topografia para engenharia. Teoria e prática de geomática. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.